

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН СОИ

Асатова Саодат Саидовна, *Ташкентский государственный аграрный университет, Кафедра “Агрохимии и почвоведение”* Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, +998935273969, E.mail.asatova 39 @ inbox.ru

Ахмаджонова Гулноза Анваржоновна, *Ташкентский государственный аграрный университет, Магистр кафедры “Агрохимии и почвоведение”*, +998901672410 gulnozaahmadjonova 1408@gmail.com

Аннотация

Белок сои характеризуется высокой переваримостью и усвояемостью, по биологической ценности он стоит на первом месте среди белков других важнейших сельскохозяйственных культур за стандарт на растительные белки.

Под влиянием минеральных удобрений повышается содержание жира в семенах сои. Наименьшее содержание жира отмечается в контрольном варианте и составляет 17,5%. Наибольшее содержание жира отмечается в варианте с применением минеральных удобрений в норме $N_{60} P_{120} K_{90}$ и $N_{60} P_{120} K_{120}$. На фоне органических удобрений также увеличивается содержание жира на 22,5%.

Ключевые слова: Белок, соя, жиры, органических удобрений, минеральных удобрений.

Annotation

Soybean protein ranks first among other agricultural products in terms of rapid digestion and absorption. As a result of the application of mineral fertilizers, the amount of fat accumulated in soybean seeds was increased.

Soybeans contain at least 17,5% fat under normal conditions. It was achieved to high level when mineral fertilizers were applied in moderation. The research progress found even under the influence of organic fertilizers, the content increased by 22,5%.

Keywords: protein, soybean, fat, organic fertilizer, mineral fertilizer.

Минерал ва органик ўғитларни соя уругининг кимёвий таркибига таъсири

Соя оқсилли юқори ҳазм бўлиши ва ассимиляцияси билан ажралиб туради, биологик қиймати бўйича у ўсимлик оқсиллари стандарти бўйича бошқа муҳим қишлоқ хўжалиги экинлари оқсиллари орасида биринчи ўринда туради.

Минерал ва органик ўғитлар таъсирида соя уруғи таркибидаги ёғ миқдори ошади. Ёғ кам ёғ миқдори назорат вариантыда қайд этилган ва 17,5% ни ташкил қилади. Минерал ўғитларни N60 P120 K90 ва N60 P120 K120 меъёрларда қўлланилганда ёғ миқдорининг энг кўп миқдори аниқланди. Органик ўғитлар фониди ҳам ёғ миқдори 22,5% га оширилди қайд этилди.

Калит сўзлар: оқсил, соя, ёғлар, органик ўғитлар, минерал ўғитлар.

Введение. В ресурсах пищевого растительного белка первое места занимает белок зерновых (70%), второе-масличных культур (20,9%), третье корне- и клубнеплоды (10,2%), четвертое-зернобобовых (9,7%), пятое-овощи, фруктов и бахчевых (5%).

В мире среди самых ценных растительных высокобелковых ингредиентов семян масличных культур (57,9 млн.т. белка ведущее места занимают соевые бобы (42,1 млн.т) отличающиеся с балансируемостью по аминокислотам, дешёвизной, высокой усвояемостью: он достаточно хорошо переносит человеком и по качеству приближается или находится на одном уровне с белками животного происхождения.

Белок сои характеризуется высокой переваримостью и усвояемостью, по биологической ценности он стоит на первом месте среди белков других важнейших сельскохозяйственных культур за стандарт на растительные белки. К тому же соевый белок является из самых дешёвых.

По площади посева она занимает первое место среди однолетних зернобобовых масличных культур и бобовых трав.

Объект и методы исследований. Объектом исследования является опытный участок кафедры агрохимии расположенный на территории ботанического сада ТашГУ.

Цель исследований-изучение влияние удобрений на химический состав семян сои.

Полевой опыт состоит из семи вариантов: I- контрольный, II, III, IV-V-почвы удобренные разными дозами минеральных удобрений; VI-почвы удобренные органическими удобрениями; VII-(табл.1).

В опыте применены следующие удобрения: NH_4NO_3 - аммиачная селитра, содержащая 34,2% азота, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \times 2 \text{H}_2\text{O}$ гранулированный суперфосфат (20% P_2O_5), калийная соль (40% K_2O). В качестве органического удобрения вносили навоз.

Из каждого варианта отобраны учетные растения и отделили семена сои.

По методу Сокслета определяли жир в семенах сои. По методу Барнштейна определяли белковый азот в семенах сои.

Таблица 1

Схема опыта

№ вариант	Годовая норма удобрений, т/га	Под зябь		С посевом		В фазе бутонизации
		P_2O_5 70%	K_2O 50%	N- 100%	P_2O_5 30%	$\text{K}_2\text{O}\%$
1	Контроль	-	-	-	-	-
2	$\text{N}_0 \text{P}_{90}\text{K}_{60}$	63	30	-	27	30
3	$\text{N}_{30} \text{P}_{90}\text{K}_{60}$	63	30	30	27	30
4	$\text{N}_{60} \text{P}_{120}\text{K}_{90}$	84	45	60	36	45
5	$\text{N}_{60} \text{P}_{120}\text{K}_{120}$	84	60	60	36	60
6	Органика 60т/га	-	-	-	-	-
7	По пласту 3-летней люцерны $\text{P}_{120}\text{K}_{120}$	84	60		36	60

Результаты исследований. Влияние удобрений на содержания жира семян сои.

Результаты анализов по содержанию жиров в семенах сои представлены на таблице 2.

Данные таблицы показывают, что под влиянием удобрений происходит заметное повышение содержания жира в семенах сои по вариантам опыта.

На контрольном (неудобренном) варианте опыта отмечается самое низкое содержание жира и составляет 18,3%.

Во втором варианте опыта, где применялись, удобрение в норме $N_0 P_{90}K_{60}$ содержания жира увеличивается на 0,9% по сравнению с контролем.

В варианте опыта $N_{30} P_{90}K_{60}$ наблюдается повышение жира на 3% по сравнению с контролем.

Дальнейшее увеличение дозы азота, фосфора $N_{60}P_{120}K_{90}$ также способствует повышению жира в семенах и имеет наибольшие показатели 22,5%.

На варианте $N_{60}P_{120}K_{120}$ не отмечено существенных изменений в содержании жира по сравнению с пятым вариантом опыта 22,3%.

Под влиянием органических удобрений также повышается содержание жира и находится на уровне 4 и 5-ом вариантах опыта 22,4%.

Содержание жира в варианте по пласту люцерны увеличивается и имеет максимальные показатели 25%.

Таблица 2

Влияние удобрений на содержание жира семян сои

Варианты опыта	Узбек 2			X	S ²	S	V
	1- повт	2- повт	3- повт				
Контроль	18,3	17,5	18,0	18,0	0,165	0,40	2,23
$N_0 P_{90}K_{60}$	18,6	18,8	18,2	18,6	0,15	0,38	2,0
$N_{30} P_{90}K_{60}$	20,4	20,6	20,5	20,8	0,21	0,45	2,25
$N_{60} P_{120}K_{90}$	22,3	22,5	22,0	22,4	1,48	1,21	5,60
$N_{60} P_{120}K_{120}$	22,6	22,3	22,0	22,4	0,26	0,51	2,36
Органика 60т/га	22,5	22,0	22,3	23,9	2,35	1,53	6,66

По пласту 3- летней люцерны P ₁₂₀ K ₁₂₀	25,5	25	25	25	0,15	0,12	0,48
---	------	----	----	----	------	------	------

X-средняя арифметическая; S²-дисперсия; S-среднее квадратическое отклонение; V-коэффициент вариации

Существует зависимость урожая от количества внесенных питательных веществ. Рост урожая тесно связан с азотным питанием, а также с фосфорным и калийным. С увеличением урожайности увеличиваются потребность сои в элементах питания.

Данные по урожайности сои под влиянием удобрений приведены в таблице 3.

По данным таблицы 3 видно, что наименьший урожай сои наблюдается в контрольном варианте-33,92 г/раст. При внесении минеральных так и органических удобрений увеличивается и урожайность сои. По мере увеличения вносимых норм удобрений увеличивается и урожайность сои. Наибольший урожай сои отмечается при норме удобрений N₆₀ P₁₂₀K₉₀ и N₆₀ P₁₂₀K₁₂₀ -169,35 г/раст.

Следует отметить, что соя очень хорошо отзывается как на минеральный так и на органический фон. На фоне минеральных удобрений N₆₀ P₁₂₀K₁₂₀ урожайность составила 174,29 г/раст. На фоне органических удобрений 196,00 г/раст. По пласту3-летней люцерны P₁₂₀K₁₂₀ составляет 321,67 г/раст.

Таблица 3

Влияние удобрений на урожайность сорта сои Узбек-2 (г/раст)

Варианты	Повторности		X	S ²	S	V
	1-повторность	2-повторность				
Контроль	33,92	35,87	34,9	0,98	3,95	2,82
N ₀ P ₉₀ K ₆₀	37,78	33,56	35,6	2,13	8,37	5,97
N ₃₀ P ₉₀ K ₆₀	82,90	88,57	85,7	3,99	3,28	4,65

N ₆₀ P ₁₂₀ K ₉₀	186,19	169,35	177,77	6,01	4,21	3,38
N ₆₀ P ₁₂₀ K ₁₂₀	190,30	174,29	182,29	4,00	4,39	2,19
Органика 60т/га	210,05	196,00	203,02	5,01	6,45	2,46
По пласту 3- летней люцерны P ₁₂₀ K ₁₂₀	340,49	321,67	331,08	6,71	3,35	2,02

На основании полученных результатов нами сделаны следующие выводы:

1. Под влиянием минеральных удобрений повышается содержание жира в семенах сои.

2. Наименьшее содержание жира отмечается в контрольном варианте и составляет 17,5%.

3. Наибольшее содержание жира отмечается в варианте с применением минеральных удобрений в норме N₆₀ P₁₂₀K₉₀ и N₆₀ P₁₂₀K₁₂₀

На фоне органических удобрений также увеличивается содержание жира на 22,5%

Библиографический список

1. Горелов Е.-Соя в орошаемых землях хлопководства, 1983, №1.
2. Бекматова Т.-Способы посева и нормы высева сои в Узбекистане. Журнал «Зерновое хозяйство» 1978г. 11 вып.
3. Мирзажанов К.М.-Выращивание сои. Ташкент, Мехнат, 1990г.
4. Салтас М.М.-Возделывание сои в Узбекистане. УзНИИНТИ, Ташкент, 1981г.